

"OQ O'LIM" VA ZAMONAVIY QARAMLIKLAR

Mirzaqulova Aziza

Guliston davlat Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18531727>

Annotatsiya: Ushbu maqola jamiyatda ommalashib yoshlar va insonlarni o'z domiga tortayotgan zamonaviy qaramliklar va zararli odatlar haqida bo'lib va bu kabi illatlar bilan qanday kurashish va insonlarga o'zi iste'mol qilayotgan mahsulot hamda kuzatayotgan har bir narsasiga e'tiborli bo'lishni ochib beradi. Albatta bu jamiyat uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman.

Kalit so'zlar: Oq o'lim, telefon hamda gadjetlar, onlayn va tikish o'yinlari, ijtimoiy tarmoqlar, vaqt.

Har soniya rivojlanib borayotgan hayot... Inson taraqqiyoti yuksalgani va yengil hayotga o'rganish natijasida o'z erkinligiga tahdid soluvchi xavflar hamda hayotini qiyinlashtiruvchi omillar yanada kuchayib boradi. Bir paytlar "oq o'lim" iborasi faqatgina og'u va narkotik moddalarga ishlatilgan bo'lsa, bugungi kunda bu termin kundalik hayotimizda ham juda keng tarqaldi. "Asalning ham ozi shirin", deganidek hozirda oq o'lim tushunchasi qaratilayotgan shakar va tuz mahsulotlarini ham me'yoridan oshirmagan holda iste'mol qilish tavsiya etilmoqda.

Sababi, bu moddalarni me'yoridan ortiq sevib iste'mol qilish va sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik inson sog'lig'i hamda hayotiga katta xavf tug'dirmoqda. Tibbiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shakar iste'moli miyada xuddi kokain kabi markazlarni qo'zg'otadi. Semizlik, qandli diabet va yurak qon tomir kasalliklari — bu "shirin og'u"ning asoratlaridir. Bugungi kunda jamiyatda o'zining yoshiga, bo'yiga to'g'ri kelmaydigan ortiqcha vaznli kishilar talaygina, balki har qadamimiz shu kabi insonlardir. Ming afsuski, yosh maktab bolalari ham semizlikdan aziyat chekishmoqda, biroq shu kabi bolalarni tushunmagan hamda yuqori yoshdagilar qatlamida ham bor. Ularni yo yaxshi ovqatlanadi deb noto'g'ri talqin qilishadi. Yo'q, buning hammasi shakar mahsulotini iste'mol miqdori buzilganligi hamda kam harakatdandir. Albatta, hozirgi vaqtda har bir o'z shaxsiy telefoniga, gadjetiga ega, bu esa ularni tashqi, haqiqiy dunyodan uzilib qolishiga, virtual hayotga olamdagi bog'lanib qolishmoqda.

Zamonaviy hayotning yangi narkotiklari: texnologik va ruhiy "zanjirlar"

Bugungi kunda qaramlik tushunchasi psixologik tomondan ham ommalashib bormoqda. Endilikda biz yonimizda narkotikdan ham kuchliroq ta'sir qilayotgan narsani olib yuribmiz, ya'ni bu telefon va gadjetlardir. Ijtimoiy tarmoqlar: Instagram, Telegram, Facebook va shunga o'xshagan ilovalar kundalik hayotimizning bir qismiga aylanib ulgurdi. Hamma mashhur bo'lishni, yoshlar tilida aytganda "trenddan tushmaslik"ni, o'zi va hayoti doimo e'tibor markazida bo'lishini xohlashadi. Bloger hamda aktyor, aktrisalar o'zining har bir qadamini, qo'shtirnoq ichidagi "baxt"ini ommaga oshirib, soxtaliklar bilan olib chiqishmoqda. Shu sababli yoshlar yoki uyda ishlamaydigan ayollar bitta kitob o'qimasa ham, o'sha blogerning hayotida nima bo'lyapti?, nima yeyapti?, nima qilyapti? hamma-hammasini biladi.

Jamiyatdagi ayollarni ayrim qatlami noshukurlik qilib, hayotidan noliy boshladi va bu esa turmush o'rtog'i bilan ko'plab nizolarga, oilalar buzilishiga sabab bo'lyapti.

Onlayn va tikish (betting) o'yinlar: Yoshlar orasida keng tarqalgan bu kabi o'yinlar insonlar ongini zaharlamoqda. Onlayn va tikish (betting) o'yinlar bu shunchaki pulni yutqazish emas, balki hayotiy maqsadlarni, mehnat qilish va mas'uliyat hissini boy berishdir.

Insonlar telefon bilan gadjetlarni va ijtimoiy tarmoqlarni hayotini bir qismiga aylantirdi. Ammo afsuski, bu hayot tarzini yoqlab, o‘zi bilmagan holda o‘z erkinliklarini qo‘ldan chiqarishmoqda. Zamonaviy qaramlikning barchasi umumiy nuqtaga ega: tezkor va oson zavq. Kitob o‘qish, sport bilan shug‘ullanish uzoq muddatli mehnat va natijani talab qilsa, ijtimoiy tarmoq va zararli odatlar soniyalar ichida bir muddatga soxta baxt hissini beradi. Tabiiyki, bu insoniyatni telefon va gadjetlarga qaram bo‘lib qolishiga olib kelmoqda va olib keldi ham...

Xulosa. “Oq o‘lim” va zamonaviy qaramliklardan himoyalaniş — bu dunyodan uzilib qolish degani emas, balki ongli iste‘molchi bo‘lish demakdir.

1. Axborot va ozuqa filtrini yaratish: Nima yeyayotganingizga, nima ko‘rayotganingizga e‘tiborli bo‘ling!
2. O‘zingizga cheklov qo‘ying. Kuniga gadjetlardan foydalanishni 2 soatga kamaytiring!
3. Virtual suhbatni haqiqiy va jonli suhbatlarga almashtiring!

Bugungi kundagi haqiqiy qahramonlik — bu o‘z nafsini va vaqtini jilovlay bilishdir. Vaqtdan unumli foydalaning! Zero, vaqt hech qachon qaytmaydi va siz hech qachon siz bu yoshda bo‘lmaysiz!